

ШУКУР ХОЛМИРЗАЕВНИНГ ХАРАКТЕР ЯРАТИШ МАҲОРАТИ

Абдуллаева Зухра Исақжон қизи

ФарДУ 2-курс магистранти

Аннотация: *Шукур Холмирзаевнинг “Ўзбек характери” ҳикояси орқали жамиятдаги танги, меҳмондўст, самимий, содда ва оқкўнгил халқнинг қиёфаси очиб берилган ва шунга параллел равишда зарзли кимсаларнинг мавжудлиги таърифланган.*

Калим сўзлар: *ҳикоя, қисса, роман, жанр, услуб, маҳорат, таҳлил, портрет, пейзаж.*

Аннотация. *Рассказ Шукура Холмирзаева об «Узбекском характере» раскрывает образ добрых, гостеприимных, искренних, простых и добросердечных людей в обществе, и в то же время описывает существование злых людей.*

Ключевые слова: *Рассказ, рассказ, роман, жанр, стиль, мастерство, портрет, пейзаж.*

Annotation. *Shukur Kholmirzayev’s story of “Uzbek character” reveals the image of a kind, hospitable, sincere, simple, and kind-hearted people in the society, and at the same time describes the existence of malicious people.*

Keywords: *Story, short story, novel, genre, style, skill, portrait, landscape.*

Адабиёт бизга турмушни ўрганадиган қурол бўлиб хизмат қилади. Унда инсоннинг яшаш тарзи, ўзига хос фазилатлари, психологияси, орзу-умидлари образли тасвирланади. “Ўзувчи турмушни факт ва ҳодисаларни ўрганади, улардан зарур хулосалар чиқаради. Ана шу хулосаларни жонли образлар воситасида ифодалайди. Демак, бадиий адабиёт дунёни бадиий ўзлаштиришдан иборатдир”.¹ Ана шу ҳаёт воқеаларини моҳирона образли

¹ О. Шарафиддинов. Адабиёт – ҳаёт дарслиги. Т., 1981, 7-бет

килиб гавдалантирган ёзувчилардан бири, ўзбек адабиётининг йирик намояндаси Шукур Холмирзаевдир.

Адиб адабиётнинг ҳикоя, қисса, роман жанрларида баракали ижод қилган. Айниқса, “Шукур Холмирзаев ўзбек ҳикоячилик санъатининг устози Абдулла Қаххордан кейин янги, юқори босқичга кўтарган ёзувчилардан биридир. Унинг ҳикоя, қисса ва романлари теша тегмаган воқеаларга бағишланганлиги, характерларга бойлиги билан ажралиб туради”.² Унинг ҳикоялари бир қарашда оддийдек, лекин уларни ўқиб таҳлил қилинса, унда ўзбек халқининг характери, қиёфаси, ҳаёт тарзи, орзулари ва улкан дардлари моҳирона тасвирланган.

Ёзувчининг “Ўзбек характери” деб номланган ҳикоясида юқорида келтирилган фикрлар исботини қўрамыз. Ушбу ҳикояда Шукур Холмирзаев таъбири билан айтганда оддий-жайдари, содда ўзбекнинг кенглиги, тўпорилиги тасвирланган. Асардаги Ботир чўпон, аёли, ўғли Абдуқодир ўзбекона характерга эга бўлган оққўнгил, гарчи яшаш шароити тўқисликда бўлмаса-да, меҳмондўст, бағри кенг инсонлар. Ўрмонжон, Азимжон, Мирзағолиб (лақаби Раис), Эргашлар эса асар воқеаларини тадрижий ривожлантириб боровчи персонажлар.

Асар воқеалари Эргаш тилидан ҳикоя қилинади. Эргаш Ботир чўпоннинг аёлига дуч келиб қолган пайтдаги аёлнинг ҳолати тасвирланган манзарага эътибор қилайлик: “*Аёл шарпамни сезиб, бошидаги гарди рўмолини пешонасига туширди*”.³ Бу тасвир жуда ҳам нозик маънога эга. Ёзувчи фойдаланган услубни қарангки, қишлоқ аёлининг гўзал одобини, ибодат ҳаёсини мана шундай тасвирлаган.

Аёлнинг бошидаги гарди рўмол эса оиланинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатини очиқ берувчи детал.

Асарни ўқиш мобайнида яна бир образни назардан четда қолдирилмаймиз. Бу болалик билан эрта хайрлашган авлод вакили, Ботир

² Мирвалиев С., Шокирова Р. Ўзбек адиблари. Тошкент, Фан. 2007 йил, 174-бет.

³ Холмирзаев Ш. Сайланма II жилд. Ҳикоялар. 68-бет

чўпоннинг ўғли – Абдуқодир. У дала учун туғилган янги авлод. Эргашвой билан бўлган суҳбатига диққат қилайлик:

“... – Ака-укаларинг ҳам борми?”

*– Укам ўлди. Доя кампир чала туғилган, деди. Ўлди. Кўмиб келдик. Кичкина эди”.*⁴

Давр кийинчиликларини меҳнатнинг оғирлигидан аёлнинг вужудидаги фарзанди вақти-соатига етмай туғилиб нобуд бўлади. Абдуқодир эса бу ҳолатларни, укасининг бу ёруғ дунёни кўрмай бевақт кўз юмганини бола ақли, қалби билан идрок этади, ҳис қилади. Кўриниб турганидек, ижодкор бу образни бежиз асар ичига олиб кирган эмас.

Ботир чўпоннинг талабаларни ошхўрликка таклиф қилишида ўзбекнинг кенглигини, меҳрибон ҳамда меҳмондўстлигини кўрамыз.

“ – Келинлар, укалар. Бир ошам ош қилган эдик. Сизларга раҳмат. Бу ерда ота-оналаринг йўқ...”

– Э, уйингизга сизмаймиз-ку? – деди Ўрмон ака.

– Кўнгул кенг бўлса, бемалол сизишамиз, - деди чўпон. – Тушинлар”.
“Сермеҳмон чўпон илжайиб, қувониб дастурхон ёзди. Қўш-қўш ёпган нон қўйди. Бир тақсимча оқ қандни сочиб ташлади. Кейин икки ховуч жийда билан майиз ҳам сочди”.

Ушбу манзарада ёзувчи ўзига хос услубдан фойдаланганки, “*бир ошам ош*”, “*кўнгул кенг бўлса, бемалол сизишамиз*” жумлалари орқали чўпоннинг меҳмондўст ҳамда кенг феълли эканини назарда тутмоқда. Оқ қанд, жийда ва майиз эса совет давридаги оиланинг шароитини кўрсатиб турувчи яна бир деталлардир. Бундан англашилиб турибдики, адиб ижоди деталларга бой. Мана шу ноз-неъматларнинг меҳмонлар олдида сочилиши бўлса, инсонга бўлган сертакаллуфлик ифодаси.

Асарда Эргашвой образининг тадрижий ўсиб бориш саҳнасини эсланг:

“Аёл мени кузатиб турган экан.

– Шу укамиз ҳеч нарса татимади-да, – деб қолди. – Ё бизни писанд қилмаяптиларми?

– Э, нимага... – Оловим чиқиб кетди. – Ўзим шу...”

Ҳикоядаги бу суҳбат жараёни ўзига хос тугун. Аёл билан Эргашвойнинг илк тўқнашуви. Уй эгаси Эргашвойдан астойдил хафа: оиласини камситилгандек сезади. Эргаш чўпон оиласининг шароитини билгани учун ҳам уларнинг дастурхонига шерик бўлишни лозим топмайди. Эргашвой оиланинг камбағаллигини таъна қилаётгани йўқ, аксинча, уларга раҳми келганидан, уларни аяганидан шу йўлни тутди. Ҳикояда Ботир чўпоннинг оиласи мустабид тузумда кўл учуда кун кўраётган қишлоқ оилаларининг тимсоли сифатида тасвирланган.

Асарда китобхон эътиборини тортадиган, кимнинг қандай шахс эканини очиб берувчи кўзгу воқеа мавжуд. Бу – чўпоннинг кўзиси йўқолиш воқеаси. Довул пайтида туёқлар қочиб кетади. Шўрлик чўпон талабалардан ёрдам кўлини сўрайди. Челақлаб қуяётган ёмғир остида деярли барчасини топиб келишади, лекин “битта кўзи топилмаган эди”.

“ – Уни ўзим топаман. Сизлар дам олинглар энди... Топсам, ўзимнинг икки қўйимдан биттасини сўйиб, қовуриб бераман сизларга, – деди Ботир чўпон”.

Ботир чўпоннинг асрларга етгулик мол-у давлати бўлмаса-да, лафзи бор. Бу образ асарда лафз тимсолидир. Мана шу биргина жумла орқали ёзувчи ўзбек характерининг яна бир қиррасини моҳирона кўрсатиб ўтган. Кўзи қандай йўқолганини асар воқеаларидан китобхон дарҳол англайди. Эргашвой ўша кўзининг гўштидан бир бўлак емаган бўлса ҳам, ўзини шу қабих ишга шерик деб, ўз ичини ўзи ейди. “Нукул йиғлагим келади, уккағар. Ботир акага, аёлига ачинардим”, дейди.

Хассос ёзувчи Эргашвойнинг ички оламида икки хил инсонни намоён қилади. Бири дўстлирига меҳрибон, улардан ажралолмайдиган одам, иккинчиси – ўғрилардан нафратланадиган, очдан ўлса ҳам, ўғрилиқ молини заррача ҳам тотмайдиган ҳалол, софдил инсон. Лекин гуруч курмаксиз

бўлмаганидек, талабаларнинг орасида ҳам ёмон иллат соҳиблари йўқ эмас эди. Ҳикоядаги Азимжон ва Ўрмонжон образлари орқали ёзувчи ўзбекларга хос бўлган салбий жиҳатларни ҳам тасвирлаган. Камбағални туянинг устида ҳам ит кошибди, деганларидек Азимжон, Ўрмонжон ва уларнинг ҳамтовоқлари нафсининг кўйига кириб қўл учида аранг кун кўриб келаётган Ботир чўпоннинг кўзисига чангал солишади. Ушбу манзара мазкур персонажларга нисбатан китобхонда нафрат туйғусини уйғотади. Мана шу ерда ижодкор башариятга хос бўлган соддалик, саҳийлик, оқ кўнгиллик каби ижобий характерларни очкўзлик, ўзганинг молига тажовуз қилувчи, меҳр кўлланини суистеъмол қилувчи шахсларнинг нуқсонларига параллел қилиб кўяди. Қуйида асардан келтирилган парча орқали буни англаб олиш қийин эмас:

“Азимжон аканинг бир нидоси ёдимда қолди:

– Биз аблаҳмиз! – деди инграб. – кўра-била туриб аблаҳлик қиламиз. Биз қанақасига ўзбекмиз-а? Ана уларни ўзбек деса бўлади. Нима дединг, Ўрмонжон?

– Биз анча бузилганми, – деб пўнгишлади Ўрмон ака. – Лекин ҳаётнинг ўзиям мажбур қилади-да кишини.

– Уларни мажбур қилмаяптику?”

Ҳикояда Ботир чўпоннинг бир сўзли инсон эканини унинг нутқидан англашимиз мумкин:

“ – Шу, лабз экан, укалар... Тилга олиб қўйиб эдик. Битта қон чиқарамиз деб... Шунга қадамранжсида қилсангизлар. Мана, опаларинг ҳам илтимос қиляпти, – деди”.

Лафзи ҳалол Ботир чўпон ваъдага мувофиқ ўзининг икки кўйидан бирини ҳашарчи, йўқ, ўғри талабалар учун сўйиб, қон чиқармоқчи. Талабаларнинг кўнглини яна хушнуд этмоқчи. Эътибор берингки, бу ерда колхознинг эмас, ўзининг молини қурбон қиляпти. Бундан ёзувчининг мақсади битта: ўзбек халқининг бир сўзли ва танти эканини исботлаш.

Бағри кенг инсонлар содда бўлади, деган фикрлар айна ҳақиқат. Чўпон ва аёл соддадил эканликларидан ўғри талабаларга алданди, ўзлари сингари софдил, оққўнгил бўлган Эргашвойни эса тушунмадилар. Бу оилага БЕГОНА эканини айтдилар-қўйдилар. Мана ўша сахна: *“Мен титраб-қақшаб уларнинг олдига бордим.*

– Ботир ака, она... мен сизларни жуда яхши кўраман, – дедим. – Хафа бўлмангизлар.

– Йўқ, сиз бизни яхши кўрмайсиз, – деди хотини. – Бошдан ёмон кўриб эдингиз.

– Рост, ука. Писанд қилмадингиз бизни, – деди шунда чўпон ҳам. – Анави йигитлар бошқача...

– Ахир мен сизларни жуда-жуда ҳурмат қиламан. – Бекор гап, – деди аёл.

– Ҳа, – деди эри.

Абдуқодир менга ётсираб қараб турарди.

– Шунақа”.

Инсонийликнинг қирралари жуда кўп. Шукур Холмирзаевнинг ҳикояларини ўқиган киши бунга ишонч ҳосил қилади.⁵ Ҳикоядаги воқеалар ҳаёт ҳақиқатлари билан чамбарчас боғлиқ. Ботир ака ва аёлининг соддалиги, алданишга мойиллигини кўриб туриб унсиз йиғлайсиз. Асар қаҳрамонларининг олами ҳамда адибнинг ўй-фикрлари яхлит бир бутунликдир. Асил миллатпарвар адиб халқнинг қусурларини тасвирлаган. Халқнинг оғир дардини ҳис қилган.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, Шукур Холмирзаевнинг “Ўзбек характери” деб номланган мазкур ҳикоясида ўзбек менталитетига хос бўлган хусусиятлар икки хил тоифадаги персонажлар яъни Ботир чўпон ва унинг оиласи ҳамда талабалар мисолида ёритиб берилган. Ушбу асар ўзбек адабиётининг нодир намуналаридандир.

⁵ Қўшжонов М. Ижод сабоқлари. Тошкент. “Ёш гвардия”, 1923.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>
2. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi. (2022, May 1). A. CAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>
3. Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>
4. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>
5. Р.Умурзаков, А.Қосимов, Қаяумов Абдувахоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>
6. Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>
7. Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov,, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>
8. Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>
9. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>

10. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>

11. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>

12. X.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, МАКНМИДЖОНОВ ШОКНРУКНБЕК, & Р.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>

13. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Гафурович, X.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>

14. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.

15. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции*, 1(2).

16. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.

17. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In *Конференции*.

18. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.

19. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.

20. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук*, (2), 85-89.

21. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.

22. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.

23. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In Конференции.6. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 245-249.

24. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In *Конференции*.

25. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. Интернаука, (15-3), 75-76.